

Н. П. Гога

**ДЕРЖАВА ТА ОСВІТА: МОДЕЛІ Й ФОРМИ
СУЧАСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
(про проведення науково-теоретичної конференції
молодих учених у ХГУ «НУА»)**

Сучасне українське суспільство приймаючи виклики сьогодення, прагне зберегти цілісність у всіх сферах. Саме зараз, коли соціальний інститут освіти переживає суттєві трансформації на всіх рівнях, пов'язані з системними змінами (міграція викладачів та студентів) важливо розуміти які форми взаємодії та підтримки будуть працювати на не тільки на збереження набутого під час карантину, але й на можливий розвиток.

Вже третій рік поспіль конференція молодих вчених проходить онлайн. В 2022 році конференція дозволила об'єднати аспірантів, молодих вчених, викладачів, які за об'єктивними причинами географічно знаходяться у різних точках світу. Широке коло питань було висвітлено з різних точок зору (соціологічної, економічної, психологічної, філологічної, правової тощо) під час роботи науково-теоретичної конференції молодих вчених, присвяченої аналізу можливих шляхів, моделей, форм взаємодії держави та освіти на всіх рівнях.

Активну участь у роботі взяли аспіранти Н. П. Булах, Л. О. Панасенко, М. С. Лебедін, К.В. Шило, Є.В. Колесник; викладачі В. В. Дакіч та Н. І. Закринична, О. М. Шестакова. Модераторами виступили доктор соціологічних наук, професор К. Г. Михайльова та канд. психол. Наук, доцент кафедри соціології та гуманітарних дисциплін Н.П. Гога.

В жвавій дискусії обговорювались питання системного місця освіти в розвитку держави в сфері формування людського капіталу на різних рівнях: 1. макрорівень (нормативно-правовому); 2. інституційному (розуміння меж, які встановлюються державою для системи освіти); 3. організаційному рівні університету, який може суб'єктивно бачити особливості формування людського капіталу. 4. особистісному рівні (увага держави до особистості науково-педагогічних працівників, що в 2022 році набуло особливого значення).

Цікавим було обговорення проблем розвитку форм соціального партнерства між державою та освітою, виходячи з монополії держави на певні напрямки розвитку, але у той же час можливість суб'єктів освіти впливати на державну політику, нормативну базу тощо. Саме освіта може рухати розвиток держави через теоретичні та практичні дослідження, науковий пошук, винаходи, технології. Держава як один зі стейкхолдерів має підтримувати освітню та наукову діяльність на всіх рівнях. Також були приділена увага аналізу феномена «довіри» між різними суб'єктами освітнього процесу.

Учасники конференції відмітили логічну спадковість тематик конференцій, так в 2021 році аналізувались питання підвищення кваліфікації та кар'єрних перспектив молодих вчених, взаємодія з ринком праці. Держава також є невід'ємною частиною цих процесів у сфері регулювання замовлення спеціалістів «потрібних» професій. Але під час дискусії учасники зійшлися на думці, що держава не завжди є посередником між ринком праці та освітою. Глобалізація, маркетингізація та європеїзація, як зовнішні фактори впливають на зміни у всій системі освіти.

Проаналізовані питання міграції людських ресурсів, насамперед школярів та студентів, як відповідь на процеси глобалізації, відкритих можливостей та поточної ситуації в сучасній Україні.

Були відзначено проблеми розуміння суб'єктами освітнього процесу та державними інституціями поняття «соціальне партнерство», яке вимагає дотримання загальноприйнятих правил, спільну розробку форм, методів, шляхів розвитку реформ, які впроваджуються з урахуванням індивідуалізації, інклюзивності, інтегративності, системності тощо. Важливим фактором є можливість фахівців бути безпосередніми учасниками трансформаційних процесів.

Учасники конференції визначили подальші можливості та перспективи взаємодії держави та освіти в сфері розвитку актуальних наукових та професійних напрямків, формування привабливого іміджу шляхом поєднання вітчизняного надбання та світових досягнень, можливість підвищення академічної мобільності, але не за рахунок посилення міграційних процесів.

Дискусія ще раз довела актуальність заявленого питання та можливості на подальшого творчого пошуку аспірантів та викладачів.